

İbnü'd-Diyave Kur'ân-ı Azîm Tefsirindeki Yöntemi¹

Musab Alsafar

0009-0008-9415-6212

Doktora Öğrencisi, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Bilim Dalı,
Karabük, Türkiye

PhD Candidate, Karabük University, Faculty of Theology, Department of Tafsir,
Karabük, Türkiye

ror.org/04wy7gp54

almusaab10@gmail.com

Tuğrul Tezcan

0000-0003-1751-203X

Doç. Dr. Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı, Karabük,
Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Karabük University, Faculty of Theology, Department of Tafsir,
Karabük, Türkiye

ror.org/04wy7gp54

tutez73@gmail.com

Özet

Ebû'l-Bekâ Bahâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ziyâiddîn Muhammed el-Ömerî es-Sâgânî (ö. 854/1450), Hanefî fıkıh âlimlerindedir ve Mekke'de doğmuştur. Özellikle babası olmak üzere dönemin büyük âlimlerinden Mekke, Kahire ve Kudüs'te fıkıh, fıkıh usulü, tefsir, hadis, kelâm, kıraat ve belagat gibi ilimler tahsil etmiştir. Babasının yokluğunda kadı'l-kudâtlik makamına vekâlet etmiş, ardından Mekke'de muhtesip olarak göreve başlamış ve daha sonra kadılık yapmıştır. Bu dönemde Mescid-i Haram'da dersler vermiştir. Önemli talebeleri arasında Ahmed b. Abdulkadir el-Muhyevî ve es-Sehâvî bulunmaktadır. Mekke'de vefat etmiş ve Cennetü'l-Muallâ Mezarlığı'na defnedilmiştir. İbnü'z-Ziyâ'nın tefsiri büyük bir bilimsel değere sahip olmasına rağmen henüz tahkik edilmemiştir. Müellif bu kitabını yazarken bir net bir metodoloji kullanmamış ve kitabının girişinde de bu türden bir şeyden bahsetmemiştir. Bu nedenle bu çalışma, müellifin tefsir metodolojisini ortaya çıkarmaya çalışmakta ve bunun için de bir dizi ana hedef belirlemiştir. Bu hedefler şu şekilde ifade edilebilir: Yazarın kişisel, akademik ve çalışma hayatını incelemek, eserini aldığı kaynakları belirlemek ve yazarın tefsir metodunu ortaya koyarak bu kitabın olumlu ve olumsuz yönlerini belirlemektir. Çalışma, İbnü'z-Ziyâ'nın tefsirindeki metodunu inceleyip, onun ayetleri sunma metodunu Tefsirü'l-Kur'ani'l-Azim adlı kitabı üzerinden analiz etmekte ve betimleyici ve analitik yaklaşımdan yararlanmaktadır. Bu çalışma, İbnü'z-Ziyâ'nın ilmi yönünü tefsiri ve kişisel hayatı üzerinden, tarihi kaynaklara

¹Bu makale, "منهج ابن الضياء في تفسيره سورة طه أمودجاً دراسةً وتحقیقاً" isimli doktora tezinden özetlenerek üretilmiştir.

dayanarak incelemeyi amaçlamaktadır. İlmî yönünü araştırırken, onun yöntemi hakkında ipuçları sağlayabilecek bilgiler değerlendirilmiş ve yöntemi hakkında tespitlerde bulunulmuştur. İbnü'z-Ziyâ, fıkıh ilminde olduğu gibi tefsirde de yetkinlik göstermiş, tefsirinde ulûmu'l-Kur'an, nahiv ve belâgat ilimlerini kullanmıştır. Tefsirinde bazen müellif adı vererek bazen de isim belirtmeden kaynaklardan alıntılar yapmış, gerektiğinde kendi görüşlerini de eklemiştir. Kıraat, fıkıh, kelâm ve belâgat konularında şerhler yapmış, muhalif mezheplerin görüşlerini eleştirmiştir. İsrailiyyat konusundaki rivayetlerinde bazen metni aktarıp sıhhatine değinmemiş, bazen ise rivayetin İsrailiyyat olduğunu belirtir ve başka bir şey eklememiştir. Ayrıca şerhlerinde şiirleri de kullanmıştır. Kaynaklarda, "el-Mütedârik 'ale'l-medârik fi't-tefsîr" adlı bir tefsir eserinden bahsedilmektedir. Bu eserin Hud suresine kadar müellif tarafından tamamlandığı, geri kalan kısmının ise babası tarafından tamamlandığı belirtilmiştir. İbnü'z-Ziyâ'nın tefsirinin Taha suresinden Hac suresinin sonuna kadar olan nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu çalışmada ise Tefsîru İbn Ziyâ adlı bu nüshanın Taha suresi kısmı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, İbnü'z-Ziyâ, Ebu'l-Bekâ, Yöntem, Kur'an Tefsiri

Ibn al-Diya and His Methodology in Interpreting The Great Qur'an

Abstract

Abu al-Baqâ' Bahaa al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Ziyad ibn Muhammad ibn al-Umari al-Sughani (d. 854/1450) was a prominent Hanafi jurist, born in Mecca. He studied jurisprudence, the principles of jurisprudence, tafsir, hadith, kalam, Qur'anic readings, and rhetoric in Mecca, Cairo, and Jerusalem with leading scholars of that period, especially his father. In his father's absence, he deputized in the position of Qadi al-Qudah (Chief Judge), later assuming the role of al-Muhtasib of Mecca, and subsequently serving as a judge there. During this period, he also taught at the Grand Mosque in Mecca. Among his most distinguished students were Ahmad ibn Abd al-Qadir al-Mahyawi and al-Sakhawi. He passed away in Mecca and was buried in the Cemetery of al-Ma'la.

This study aims to examine Ibn al-Dhia's scholarly contributions through an analysis of his tafsir and personal life, based on historical sources. While examining his scholarly approach, an assessment of the methodology inferred from his works will also be attempted. Ibn al-Dhia was accomplished in both jurisprudence and tafsir, demonstrating proficiency in the sciences of the Qur'an, grammar, and rhetoric. In his tafsir, he frequently cited other sources, sometimes mentioning the name of the author, at other times the work itself, and occasionally adding his own opinions. His tafsir includes discussions on Qur'anic sciences, jurisprudence, kalam, and rhetoric, as well as critiques of opposing sects and doctrines. Regarding the narrations from Isra'iliyyat, he would often indicate if a story was of Israeli origin, without further commentary on its authenticity; alternatively, he might provide an explanation of the story without mentioning the chain of narration, or quote directly from the source. Additionally, he incorporated poetry into his exegesis. Sources mention that he authored a tafsir titled Al-Mutadarak ala al-Madarik fi al-Tafsir. It is noted that he completed this work up to Surah Hud, and the remainder was completed by his father. A manuscript of his tafsir, covering Surah Taha to the end of Surah al-Hajj, is preserved in the Suleymaniye Library. In this study, the portion from Surah Taha of this manuscript, known as Tafsir Ibn al-Dhia*, has been analyzed.

Keywords: Tafsir, Ibn al-Dhia, Abu al-Baqaa, Methodology, Tafsir of the Qur'an.

Atif

Alsafar, Musab – Tezcan, Tuğrul. "ابن الضياء ومنهجه في تفسير القرآن العظيم". *BALAGH - Journal of Islamic and Humanities Studies* 4/2 (Aralık 2024), 178-210.

ابن الضياء ومنهجه في تفسير القرآن العظيم**ملخص**

هو أبو البقاء بهاء الدين محمد بن أحمد بن الضياء بن محمد بن زياد بن محمد العمري الصاغاني (ت 854هـ/1450م) فقيه حنفي، ولد في مكة المكرمة، ودرس الفقه وأصوله، والتفسير، والحديث، والكلام والقراءات، والبلاغة في مكة والقاهرة وبيت المقدس على كبار علماء تلك الفترة، ومن هؤلاء العلماء والده، وكان في غياب والده ينوب عنه في منصب قاضي القضاة، ثم تولى منصب الحسبة، ثم عمل قاضياً فيها، ودرّس في هذه الفترة في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وكان من أهم تلامذته: أحمد بن عبد القادر المحيوي، والسخاوي، توفي رحمه الله في مكة المكرمة، ودفن في مقبرة المعلاة.

إن لتفسير ابن الضياء قيمة علمية كبيرة، لكنه لم يحقق بعد، وليس له منهج في تأليفه لهذا الكتاب، ولم يذكر شيء من هذا القبيل في مقدمة كتابه، ومن أجل ذلك يحاول الباحث الكشف على منهجية المؤلف في تفسير القرآن العظيم، وقد سطر الباحث جملة من الأهداف لتحقيقها والوصول إليها، وهي: دراسة حياة المؤلف الشخصية والعلمية والعملية، والوقوف على مصادره التي نقل منها مادته العلمية، ودراسة منهجية المؤلف في تفسيره، مع إظهار مزايا هذا السفر وعيوبه.

وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بترجمة للمفسر ابن الضياء ودراسة منهجه في تفسيره، وتحليل طريقة عرضه للآيات من خلال كتابه: (تفسير القرآن العظيم)، حيث كانت حدود البحث العامة تتركز حول: ترجمة ابن الضياء، وبيان منهجه في التفسير.

وقد كانت من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أنه عندما ينقل في تفسيره من المصادر تارة بذكر اسم المؤلف، وتارة أخرى لا يذكره، وأحياناً يذكر رأيه الخاص. وقد اشتمل تفسيره شروحاً في علوم القراءات والفقه وعلم الكلام والبلاغة، ونقد آراء الفرق والمذاهب المخالفة، وكان في نقد المتن والسند في مروياته عن الإسرائيليات، إما أن يبين أن الرواية من الإسرائيليات ولا يزيد في تصحيحها، وإما أن يشرح نص الرواية ولا يذكر سندها، وإما أن ينقل من المصدر مباشرة، كما أنه يستعين بالأشعار في شرحه، وورد في المصادر أنه

ألف مصنفاً في التفسير بعنوان "المتدارك على المدارك في التفسير". وقد ذكر أن هذا العمل أكمله المؤلف إلى سورة هود، والباقي على يد والده. وقد وجدت نسخة من تفسير ابن الضياء من سورة طه إلى نهاية سورة الحج في المكتبة السليمانية، وقد تم في هذه الدراسة تحليل الجزء الخاص بسورة طه من هذه النسخة المسمى بتفسير ابن الضياء.

الكلمات المفتاحية: تفسير، ابن الضياء، أبو البقاء، منهج، تفسير القرآن.

المقدمة

شَرَّفَ اللهُ -تعالى- هذه الأمة بالقرآن الكريم، فرغ به ذكرها، وأعلى شأنها. وقد تسارع أهل العلم وأصحابه وطلابه مجتهدين بكل حواسِّهم وقوتهم يفتنمون أوقاتهم بجِدِّ ومثابرة في تعلُّم القرآن وعلومه والغوص بين طيَّاته، وكان من هؤلاء الأعلام من أهل القرن التاسع الهجري "محمد بن أحمد ابن الضياء العمري الصاغاني"، فقد له العديد من المصنفات المتعلقة بالقرآن وغيره، ومن أبرزها: **تفسير القرآن العظيم**، فرغب الباحث في إخراج مقالة تترجم حياة ابن الضياء، ودراسة لمنهجه في تفسيره، تحت عنوان "ابن الضياء ومنهجه في تفسير القرآن العظيم".

أهمية البحث: ترجع أهمية البحث: أنَّ العلامة ابن الضياء إمام عظيم، وتفسيره (تفسير القرآن العظيم) لم يتعرض له أحد في منهجيته، فرغب الباحث أن أقوم بهذا العمل، ضمن بحث علمي، فيحسن بيان منهج ابن الضياء في تفسيره حتى تتضح قيمته العلمية.

الدراسات السابقة

لم يجد الباحث -في حدود بحثه واطلاعه- دراسة سابقة تطرقت إلى دراسة منهج ابن الضياء في تفسيره "تفسير القرآن العظيم"، وكل ما وقفت عليه هي دراسات تناولت ابن الضياء من جوانب عامة ومختلفة، ومن هذه الدراسات:

أ. ابن الضياء المكي ومنهجه في كتابه تاريخ مكة والمدينة د. ضمياء محمد عباس السامرائي، مجلة سر من رأى، المجلد: السادس، العدد: الثامن عشر، كانون الثاني، سنة 2010م. تناولت الدراسة شخصية ابن الضياء، ومنهجه في كتابه (تاريخ مكة والمدينة).

ب. مختصر تنزيه المسجد الحرام عن بدع الجهلة العوام، ابن الضياء، ، تحقيق: نظام محمد صالح يعقوبي، الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1420هـ. تناول المحقق في بداية الكتاب ترجمة لابن الضياء، ثم بدأ بتحقيق الكتاب.

ت. البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق، ابن الضياء، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد عبد الرحمن مزي، الناشر: مؤسسة الريان، ط: الثانية، سنة النشر: 1432هـ-2011م. تناول فيه المحقق في هذا الكتاب عن الكتب والمؤلفات التي تكلمت حول فضائل مكة والمدينة، وتاريخهما، وحج النبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ امتدح كتاب البحر العميق ومنهجيته، ويصفه بأمانة النقل العلمية، ابتداءً بتحقيق الكتاب.

والذي سيتناوله الباحث ترجمة لابن الضياء ودراسة لمنهجيته في تفسيره.

منهج البحث: ستتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتوصيف وشرح منهج العلامة ابن الضياء في تفسيره "تفسير القرآن الكريم".

خطة البحث

وقد اقتضت خطة البحث أن تكون في قسمين اثنين وخاتمة، وذلك كالآتي:

أولاً: ترجمة ابن الضياء. وفيه: 1. حياة ابن الضياء الشخصية وتأثير البيئة المحيطة به. 2. حياة ابن الضياء العملية وثناء العلماء عليه. ثانياً: مصادر ابن الضياء ومنهجه في تفسير القرآن العظيم في سورة طه، وفيه: 1. مصادر المؤلف في تفسيره. 2. منهجه في التفسير. ومن ثم الخاتمة: وفيها النتائج.

أولاً: ترجمة ابن الضياء:

1. حياة ابن الضياء الشخصية وتأثير البيئة المحيطة به.

أ. حياة ابن الضياء الشخصية:

- اسمه: هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن علي بن إسماعيل، أبو البقاء بن شهاب أبي العباس، وأبي الخير بن الضياء أبي عبد الله بن العز العمري

الصاغانى² الأصل، المكى، القرشى، الحنفى، يعرف بابن الضياء كأبيه العلامة أحمد بن الضياء³.
- مولده: ولد في ليلة التاسع من شهر محرم، سنة تسع وثمانين وسبعمائة (789هـ - 1387م) في مكة المكرمة، ونهل علوم الشريعة منها، من والده الضياء وغيره من العلماء، فسمع منه وقرأ عليه، ثم تشعب في العلوم الأخرى، وحفظ القرآن الكريم ومتوناً⁴.

- أسرته: نشأ ابن الضياء في بيئة علمية ودينية، توارثت العلم والمناصب كإبراً عن كابر، حيث كان والده وأفراد أسرته يتمتعون بسمعة عالية في المجتمع. كان والده قاضياً في مكة المكرمة، ومن فقهاء الحنفية فيها، وكان له أربعة أخوة جميعهم أهل علم تصدروا القضاء والتدريس في مدارس مكة ومساجدها. وهذا يعكس التقاليد العائلية في نقل المعرفة والتعليم من جيل إلى جيل.

إن هذه الخلفية العلمية والاجتماعية لأسرة ابن الضياء قد تكون أحد العوامل التي ساهمت في تطويره الفكري والعلمي وأسهمت في تميزه كعالم إسلامي ومؤلف في ميدان تفسير القرآن الكريم.

- وفاته: توفي ابن الضياء ليلة الجمعة يوم السابع عشر من شهر ذي القعدة سنة: 854 هـ بمكة المكرمة، عن عمر يناهز الخامسة والستين عاماً، قضى عمره في طلب العلم والتعليم والتأليف وإحقاق الحق ونصرة المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القضاء والحسبة والنظر في شؤون المسجد الحرام وغيرها. دفن رحمه الله بعد الصلاة عليه عقب صلاة العصر عند باب الكعبة في مقبرة المعلاة جوار أبيه⁵. إن قيمة ابن الضياء العلمية تعكس الاحترام العظيم الذي كان يحظى به في المجتمع الإسلامي والقدرة على ترك بصمة في مجال العلم والتعليم والتأليف وخدمة المسجد الحرام، وسيظل إرثه العلمي محفوراً في تاريخ العلم الإسلامي، رحمهم الله جميعاً.

2. البيئة المحيطة به:

² نسبة إلى مدينة صاغان وهي قرية بمرق يقال لها: (صاغان)، وقيل: نسبة أيضاً إلى الصغانيان. عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد، الأنساب، (حيدرآباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط1، 1382هـ)، 9/8-10. ابن الأثير، أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين، اللباب في تهذيب الأنساب، (بيروت: دار صادر، ط3، 1994م)، 229/2. محمد حفظ الرحمن بن محب الرحمن الكملاني، البدور المضنية في تراجم الحنفية، (مصر: دار الصالح، ط3، 2018م)، 225/5.

³ ابن الأثير، اللباب في تهذيب الأنساب، 229/2. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي، الأعلام، (بيروت: دار العلم للملايين، ط15، 2002م)، 332/5.

⁴ المصدر نفسه.

⁵ السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (بيروت، دار مكتبة الحياة، ط1، 1412)، 84/7-85.

إنَّ فهم البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عاش فيها شخص مثل ابن الضياء يمكن أن يساعد في تفسير وفهم مسار حياته وإسهاماته العلمية بشكل أفضل، لأنَّ كل مرحلة ازدهار أو ضعف تكون مبنية على أسباب وعوامل تكون سبباً رئيسياً في بيئة مناسبة للحياة المستقرة أو المتزعزعة، ولعلَّ هذا المطلب يعطي فكرة جيدة عن بيئة ابن الضياء السياسية، والعلمية والاقتصادية.

أ. البيئة العلمية:

كانت مكة المكرمة ولا تزال واحدة من أهم المراكز الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، فقد كانت مركزاً هاماً للعلم والثقافة الإسلامية، وقد شهد الحرم تطويراً كبيراً في مجال التعليم والعلم. فقد قام السلاطين المماليك بإقامة مدارس ومراكز علمية فيه، وكانت هذه المؤسسات تعتبر ملاذاً للعلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فأدى ذلك إلى تعزيز التعليم والعلم في مكة المكرمة، ومن هؤلاء العلماء الذين استفادوا من هذا البيئة العلمية المزدهرة ابن الضياء، الذي كان له دور بارز في مجال التفسير والتاريخ وغيرهما⁶، وكانت لهذه المراكز العلمية تسميات متعددة منها:

- **الكتاتيب:** كانت الكتاتيب من أهم المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى. حيث كان لها دور مهم في تعليم الأطفال والشباب الأساسيات الدينية واللغوية من تحفيظ قصار السور وتعليم الكتابة والخط والضبط وبعض متون الأحاديث الشريفة والعقائد وغيرها. ومن هذه الكتاتيب في الحرم المكي⁷:

أ. مكتب الشيخ يوسف بن علي بن سليمان القروي.

ب. مكتب الشيخ محمد بن عمر بن علي السحلولي.

- **الحلقات التعليمية:** كان المسجد الحرام كان ولا يزال مركزاً هاماً لنشر العلم والمعرفة في الإسلام. وقد سجل التاريخ الإسلامي العديد من العلماء الذين درسوا وعلموا في المسجد الحرام. فقاموا بتعليم الدين والعلوم الإسلامية للناس وأسهموا في نشر العلم والمعرفة في جميع أنحاء العالم الإسلامي ومن هؤلاء العلماء كان ابن الضياء، حيث كان مدرساً في المسجد الحرام إضافة إلى كونه قاضياً⁸، وقد كانت مكة المكرمة أشبه بجامعة ضخمة فيها كثير من طلاب العلم والعلماء الذين بدروس في الحلقات على مرِّ الأيام، فعلموا وخرَّجوا علماء كانوا منابر للأجيال من بعدهم.

⁶ خالد محسن حسان الجابري، الحياة العلمية في الحجاز، (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ط1، 1413هـ)، 313.

⁷ الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني المكي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1998م)، 488/2.

⁸ السخاوي، الضوء اللامع، 356/1.

- **المدارس:** كان هناك العديد من المدارس في عصر ابن الضياء التي كانت تحظى بسمعة علمية طيبة وتعليم مختلف العلوم. وقد كانت هذه المدارس تلعب دورًا مهمًا في نشر وتعزيز المعرفة والتعليم في تلك الفترة. من بين أشهر المدارس في تلك الآونة في مكة المكرمة: مدرسه الشريف عجلان، ومدرسة الفيروزآبادي⁹.
- **المكتبات:** كانت للمكتبات دور مهم في الحياة العلمية في مكة المكرمة وفي العالم الإسلامي بشكل عام، فقد كانت تحتوي على مجموعات غنية من الكتب والمخطوطات التي تغطي مختلف المجالات العلمية والدينية. وكان فيها موظفون متخصصون يقومون بتنظيم وتصنيف هذه الكتب والمخطوطات لتسهيل الوصول إليها واستفادة العلماء والباحثين منها¹⁰.
- من خلال ما تم ذكره يتضح أن عصر المؤلف شهد نهضة علمية هامة، حيث عززت هذه النهضة العلمية من مكانة مكة المكرمة كمركز للتعليم والعلم في العالم الإسلامي. وقد ساهم ابن الضياء وعلماء آخرون في نقل المعرفة والثقافة والدين إلى الأجيال اللاحقة والمهتمين بالعلم.
- أ. **البيئة السياسية:** كانت الحقبة الزمنية في عصر العلامة ابن ضياء من الناحية السياسية مستقرة أكثر من غيرها من الأزمنة، وكانت الحجاز عمومًا تحت سيطرة المماليك. كانت الحجاز خلال القرن السابع والثامن الهجريين في حالة تحبط، حيث كثرت الفتن و الصراعات بين الأشراف من أجل السيطرة علي الشرافة وحكومة الحجاز مكة والمدينة وغيرها، مما وضع البلاد في تدهور سياسي، استطاع المماليك من خلاله بسط سيطرتهم على الحرمين خاصة والحجاز عامة، وذلك من خلال استغلال الصراعات الداخلية بين الأشراف، فدخلون إثمًا بمساندة أحدهم على الآخر أو بالإصلاح بين الطرفين، حتى وصل بهم الأمر إلى الدعاء لهم على منابر الحرمين، وبذلوا الهدايا والعطيات الجزيلة، وأعطوا الرواتب والمنح السنوية، مما تركت لهم الأثر الطيب والحسن في قلوب الناس¹¹.

⁹ الفاسي، في تاريخ البلد الأمين، 71/6.

¹⁰ فواز علي بن جنيدب الدهاس، المدارس في مكة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي، (السعودية: مجلة الجمعية التاريخية، العدد الثاني، السنة 1، يوليو 2000م)، 80.

¹¹ الجابري، خالد محسن، الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي، (مكة المكرمة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط1، 2005م)، 46. علي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري، مناح الكرم في أجنار مكة والبيت وولاية الحرم، (المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، ط1، 1998م)، 320/2.

وهكذا بقيت مكة خاصّة والحجاز عامة تحت النفوذ المملوكي مستقرة سياسياً إلى حين دخول مصر تحت السيادة العثمانية سنة: 923 هـ، وأصبحت الحجاز تحت السيطرة العثمانية وكان ذلك سلباً بدون حرب¹².

وبصفة عامة، كانت مكة المكرمة في القرن التاسع الهجري تحت سيطرة المماليك وتأثرت بالأحداث السياسية والاجتماعية التي كانت تحدث في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. في هذا السياق السياسي، كان للعلماء والمفكرين دور مهم في نقل المعرفة والثقافة والدين إلى الناس في مكة المكرمة وتعزيز العلم والمعرفة. ومن بين هؤلاء العلماء كان العلامة ابن الضياء الذي ساهم في نهضة علمية وثقافية في تلك الفترة.

ت. البيئة الاقتصادية: تعود الأزمات الاقتصادية، أو الاستقرار الاقتصادي إلى سببين رئيسيين¹³:

1. أسباب طبيعية: كانتشار الأمراض، وانعدام الأمطار، التي تؤدي إلى الجفاف، وهو ما ينعكس سلباً على المحاصيل الزراعية، مما يؤدي إلى فقدان المصدر الرئيسي للغذاء.

2. أسباب بشرية: كالصراعات الداخلية بين الحكام والأمراء، والصراعات الخارجية للسيطرة على البلدان، مما يقطع المؤن عن المدن والبلدات، مما يؤدي إلى حلول أزمات اقتصادية.

وإذا تصفحنا التاريخ، نجد أن الحجاز قد مرّت بأزمات اقتصادية عديدة خلال حكم المماليك، ممّا أثر ذلك على حياة الناس، غير أنّ المماليك لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فقد كان لهم دور مهمّ في معالجة هذه الأزمات بقدر المستطاع، فكانوا يرسلون المؤن والاحتياجات الأساسية إلى مدن الحجاز، ويوزعونها على الناس طيلة فترة حكمهم الممتدّة بين: 648هـ إلى 923هـ، فقد كان الناس يعيشون في قحط شديد، وقلة مؤن¹⁴. دور المماليك في معالجة الأزمة الاقتصادية: لم يكن سوء الأحوال المعيشية السيئة أمر سهل، فقد كان يؤثر سلباً على الجميع، ولم يقف الملوك والسلاطين مكتوفي الأيدي، فسعوا في التخفيف على الناس،

¹² الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، 4/106. عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ)، 4/265-318.

¹³ تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقرئ، إغاثة الأمة بكشف الغمة، (مصر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط1، 1427هـ)، 81.

¹⁴ تقي الدين محمد بن أحمد بن طي الفاسي، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2000م)، 2/927. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، أنباء الغمر بأبناء الغمر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1368م)، 9/167.

ومشاركتهم معاناتهم، إلى أن رفع البلاء عن العباد، وتحسنت الأحوال، ويعود أسباب الاستقرار في هذه الحقبة الزمنية إلى عدة أمور¹⁵:

وفرة الأمطار، ودخول المراكب المحملة بالمؤن والخيرات إلى ميناء جدة، مرسله من أمراء المماليك، واستمرؤوا على ذلك المنوال، فأرسلوا القمح وغيره، ليوزع على العلماء والأيتام والفقراء في الحرمين، وإبطال المكوث والضرائب عن الحرمين، مما خفف عن الناس معاناتهم، والإكثار من الصدقات، والإحسان إلى الناس في بلد الحرمين، وقر للفقراء استمرارية الحياة، وإرسال المال لتوفير المياه للعطاش وخاصة الحجاج. وبالمجمل كانت بيئة مكة المكرمة في العصر التاسع الهجري متأثرة بالأنشطة الدينية والسياحية والاقتصادية المرتبطة بالحج والعبادة. هذه البيئة الاقتصادية ساهمت في توفير فرص العمل والازدهار الاقتصادي، وكانت خلفية مهمة لعلماء مكة المكرمة مثل ابن الضياء لتعزيز دور العلم والمعرفة في حياة المسلم.

3. حياة ابن الضياء العلمية:

أ. طلبه للعلم وشيوخه: عاش ابن الضياء في عصر كثر فيه العلماء الأعلام الذين نبغوا في علوم الدين، وبرعوا في علوم اللغة بمختلف فروعها، وأسهموا في ميدان العلوم بكافة أنواعها، فتأثر بهذه النخبة العلمية، وبدأ في دراسة العلم على يد والده الضياء، والجمال الأميوطي¹⁶، وجمع السبع على محمد الصعيدي¹⁷، وأخذ عن ابن حجر¹⁸ ومن هم في طبقتهم، وغيرهم، وارتحل أكثر من مرة إلى القاهرة، فقرأ فيها على شرف الدين محمد بن الكويك¹⁹ الكثير من العلوم، وعلى الشمس الزراتي²⁰، وآخرين، مما أهله بعد للتعليم والإفتاء، ثم نال بعد

¹⁵ النجم عمر بن فهد، تحاف الوري بأخبار ام القرى، 72/9. الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، 207/1. عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد الأنصاري الجزيري، الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2002م)، 392/1.

¹⁶ صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي، السواني بالوفيات، (بيروت: دار إحياء التراث، 2000م)، 107/6. الزركلي، الأعلام، 64/1.

¹⁷ السخاوي، الضوء اللامع، 295/6.

¹⁸ السيوطي، جلال الدين الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر، نظم العقيان في أعيان الأعيان، (بيروت: المكتبة العلمية، ط1)، 45/1.

¹⁹ ابن العماد، العكري عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي، أبو الفلاح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، (بيروت: دار ابن كثير، ط1، 1406 هـ)، 222/9.

²⁰ وليد الزبيري وآخرون، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، (بريطانيا: مجلة الحكمة، ط1، 1424)، 3280/3.

ذلك من العلوم الأخرى الشيء العظيم مما أهله بالانفراد بالمشيخة في مذهبه ببلاد الحجاز²¹.

ب. تلامذته: إنَّ لكلِّ عالمٍ تلاميذٍ وأتباعٍ يحضرون مجالسه ويأخذون منه علمه الكثير، وقد كان لابن الضياء دور بارز كعالم ومعلم، حيث قام بتدريس العلم ونقل معرفته إلى طلابه، فتاريخه العلمي كان مليئاً بالتعليم والإرشاد، فقد كان مدرّساً في الحرم المكي وبعض الأوقاف والمدارس، لكن لم تذكر المصادر الكثير عن تلامذته على الرغم من شهرته ومكانته بين علماء عصره، وكان من جملة طلابه على سبيل الذكر لا الحصر: ظهيرة بن محمد، توفي سنة: 868هـ، وابنه القاسم محمد بن الضياء، وأبو الحسن علي بن محمد السخاوي وقد أجازته كما ذكر في الضوء اللامع²².

ت. مذهبه العقدي والفقه: مما يظهر من خلال قراءة كتاب "البحر العميق في مناسك البيت العتيق" للعلامة ابن الضياء، أنّه حنفي المذهب صوفيّ المشرب، فقد ألّف كتابه هذا على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. ومما يدلُّ على أنّه صوفيّ المشرب كثيراً من المسائل التي ذكرها في كتابه الحر العميق، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- استشفاع ابن الضياء الحنفي بالنبي المكرم صلى الله عليه وسلم²³.
- أنّ نبينا صلى الله عليه وسلم قد أحياه الله تعالى بعد موته حياة تامة.
- حديث: «لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ»²⁴ قال فيه: فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلاً على حرمة الزيارة فقد أعظم الجرأة على الله وعلى رسوله، وفيه برهان قاطع على غباوة قائله وقصوره عن ذوق صافي العلم، وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال²⁵.

²¹ السخاوي، الضوء اللامع، 84/8-85. السيوطي، نظم العقيان في أعيان الأعيان: 137/1. المرزوي، الأنساب، 55/4.

²² السخاوي، الضوء اللامع، 15/4. 41/9. 84/7.

²³ ابن الضياء، محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري المكي الحنفي، بماء الدين أبو البقاء، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1424هـ)، 344/1. 2889/5.

²⁴ البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، أبواب التطوع، باب: باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (دمشق: دار ابن كثير، ط5، 1414هـ)، 398/1، حديث رقم: 1132.

²⁵ ابن الضياء، البحر العميق: 2891/5.

وأما بالنسبة لمذهبه العقدي، فهو مذهب أهل السنة والجماعة، مناصراً لها، ومحارباً لمن يخالفها²⁶.
ث. آثاره العلمية: إن المؤلفات العلمية لكل إنسان تظهر مكانته العلمية والتمكّن العلمي الذي قد وصل له، أضف إلى ذلك المكانة الرفيعة بين أهل العلم، ولو نظرنا إلى مؤلفات عالمنا ابن الضياء لوجدنا أنه ألف وكتب وجمع، ووجدنا التحقق العلمي والاستقصاء في المواضيع التي كتب فيها وتمحيص المعلومات، واستخراج جواهرها الثمينة الدفينة بعد دراسة لجوانب كل مسألة بحسب كل موضوع إلى أن يصل إلى الغاية المنشودة والهدف المقصود، وكان من أهم مؤلفاته العلمية لابن الضياء هي:

- المشرّع في شرح المجمع : وهو «مجمع البحرين وملتقى النيرين» لابن الساعاتي البغدادي، في فقه الحنفية، في أربعة مجلدات.
- البحر العميق في مناسك حج البيت العتيق، في أربعة أجزاء، مطبوع.
- تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام في مجلد²⁷.
- شرح الوافي: له شرحان مطول ومختصر²⁸.
- «تكملة شرح والده لكتاب كنز الدقائق» في فروع الفقه الحنفي²⁹.
- شرح مقدمة الغزنوي في العبادات وسماه: الضياء المعنوي، له نسخة في مكتبة مكة برقم: 539 في الفهرس³⁰، بعنوان: ضياء المعنوية على المقدمة الغزنوية في 428 ورقة.
- المتدارك على المدارك في التفسير، وهو كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي، لم يكمله، وصل فيه إلى آخر سورة هود.
- تفسير سورة الحج وطه والأنبياء مكتوبة بخط المؤلف، وهو مخطوط موجودة في مكتبة السليمانية في تركيا.
- الشافي في مختصر الكافي ولم يكمل.
- النكت على الصحيح، في الحديث³¹.

²⁶ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم: 20/أ.

²⁷ السخاوي، الضوء اللامع، 84/7-85.

²⁸ المصدر نفسه.

²⁹ عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، (بيروت: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بدون ذكر الطبعة)، 189/11.

³⁰ مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض 1418 هـ، فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة.

³¹ الزركلي، الأعلام، 332/5.

- تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، وهو مطبوع³².

2. حياة ابن الضياء العملية وثناء العلماء عليه

أ. مناصب ابن الضياء: كان ابن الضياء رحمه الله قاضياً، مفسراً، مفتياً، من فقهاء الحنفية، فتقلد القضاء بمكة عن أبيه مدة سنتين، إلا أنه أُقيل وعُزل أثناء ذلك نحو ثلاثة أشهر، ثم أُضيف إليه نظر الحرم والحسبة، ثم تفرد بمنصب القضاء إلى وفاته. وهو أول قاض ولي بمكة قضاء الحنفية استقلالاً، ودرّس بالمسجد الحرام، وبعض مدارس مكة، وتولى النظر على بعض الأوقاف بمكة لعدة سنوات³³.

ب. ثناء العلماء عليه:

- قال عنه الإمام السخاوي رحمه الله: "كان إماماً علّامة متقدماً في الفقه والأصلين والعربية، مشاركاً في الفنون، حسن الكتابة والتقييد، عظيم الرغبة في المطالعة والانتقاء، بحيث بلغني عن أبي الخير بن عبد القوي أنه قال: "أعرفه أزيد من خمسين سنة وما دخلت إليه قط إلا ووجدته يطالع أو يكتب، حدث ودرس وأفتى وصنف، وأخذ عنه الأئمة كالحجوي عبد القادر المالكي، وعظمه جداً، وبالغ البقاعي في الإساءة عليه وعلى أخيه³⁴."

- قال ابن أبي عذبية عنه "قاضي مكة المشرفة، وعالم تلك البلاد ومفتيها -على مذهبه-، مع الجودة والخير والخبرة بديناه، سافر وطوّف البلاد، ومع ذلك لم تُفتنه وقفة بعرفة منذ احتلم إلى أن مات! ودخل بيت المقدس مرتين"³⁵.

أ. - أخبر عنه الإمام يوسف بردي الأتابكي بقوله: "ورأيت رجلاً وفقه الله لطلب العلم، لا يكل ولا يمل من الاشتغال والإشغال والتصنيف"³⁶.

ثانياً: مصادر ابن الضياء ومنهجه في تفسير القرآن العظيم

1. مصادر المؤلف في تفسيره

إنّ المصادر التي يعتمد عليها المفسّر تعدّ الأساس الذي يقوم عليها تفسيره، وهي الأصول التي يظهر

³² المصادر نفسه. المقرئزي، تقي الدين أحمد بن علي، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، (بيروت: دار الغرب الإسلامي - لبنان، ط1، 1423هـ)، 3/359.

³³ أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، مال الدين، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، من دون طبعة، 1984م)، 2/179. السخاوي، الضوء اللامع، 7، 85.

³⁴ أبو المحاسن، جمال الدين يوسف بن تغري بردي، الدليل الشافي على المنهل الصافي، (السعودية: مكتبة الخانجي، ط1)، 2/585-586. السخاوي، الضوء اللامع، 7/86.

³⁵ المصدر نفسه، 7/84.

³⁶ أبو المحاسن، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، 9/253.

من خلالها منهج المفسر الخاص به، لذا كان من الواجب أن نبحت عن مصادر ابن الضياء لإلقاء الضوء عليها، وللتعرف على مدى اعتماده وتأثره بها. ويمكن القول أنّ ابن الضياء قد جمع مادته العلمية في تفسيره من عشرة تفاسير، بعضها كان مصدراً أساسياً لمادته العلمية، وبعضها الآخر كان اعتماده عليها أقلّ من غيرها، وإنّ هذه المصادر هي:

- أ. الجامع لأحكام القرآن، للإمام: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.
 - ب. مفاتيح الغيب، للإمام: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي.
 - ت. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله.
 - ث. مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي.
 - ج. حقائق التفسير، لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي.
 - ح. معالم التنزيل في تفسير القرآن، لمحيي السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.
 - خ. التحرير والتحبير، لأقوال أئمة التفسير، في معاني كلام السميع البصير، لجمال الدين، أبي عبد الله، محمد بن سليمان، المعروف: بابن النقيب المقدسي، الحنفي.
 - د. التلخيص في تفسير القرآن العظيم، لأحمد بن يوسف الكواشي.
 - ذ. كشف الحقائق وشرح الدقائق في التفسير، لأبي الفضائل محمد بن محمد بن محمد المعروف بالبرهان النسفي. وما زال هذا الكتاب مخطوطاً باستثناء بعض الجهود الجامعية في إخراجه محققاً، لكنّه لم ينشر كاملاً في كتاب إلى الآن.
 - ر. غرائب التفسير وعجائب التأويل، لأبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني.
- كما أنّ ابن الضياء استقى تفسيره من كتب أخرى، وهو ما يزيد التفسير أهمية ومكانة، وذلك: لأنّ أيّ كتاب تنوعت مصادرّه، وكثرت مراجعته، يدلُّ على علم المؤلف وجدّيته في وضع كتاب فيه من الفوائد الجمة الكثيرة، ومن هذه المصادر:
- أ. سيرة ابن إسحاق، لمحمد بن إسحاق بن يسار المطليبي بالولاء، المدني.
 - ب. الروض الأنف في شرح سيرة بن هشام، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي.
 - ت. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري.
 - ث. حياة الحيوان الكبرى، لأبي البقاء، كمال الدين الشافعي محمد بن موسى بن عيسى بن علي

الدميري.

- ج. شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى الاعتماد في الاعتقاد، لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي.
- ح. زهرة الرياض، لسليمان بن داوود، وهو مخطوط.

2. منهجه في التفسير

أ. تفسير القرآن بالقرآن: يعتبر القرآن الكريم هو المصدر الأساسي لتفسير آياته، وهذا مفهوم مهم في علم التفسير. يُشدد على أهمية البحث عن الدلالات والتفاصيل في القرآن نفسه لفهم معانيه وسياقه. فإنه ما أجمل في موضع يرد مفصلاً في موضع آخر، وما جاء مبهماً في آية تراه مبيّناً في آية أخرى، وابن الضياء، كأحد علماء التفسير، اعتمد على هذا الأسلوب في تفسيره.

الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن من تفسير ابن الضياء:

- قال ابن الضياء في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ [طه: 25]. اعلم أنه يجيء والمراد منه القلب، قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الزمر: 22] ³⁷.
- قال ابن الضياء في قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: 44]. فإن قلت: كيف كان ذلك الكلام اللين؟ قيل: القول اللين نحو قوله تعالى: ﴿هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾ [النازعات: 18-19]، لأن ظاهره الاستفهام والمشورة، وعرض ما فيه الفوز العظيم ³⁸.

ب. تفسير القرآن بالحديث النبوي: كان المفسرون من السلف الصالح (الصحابة والتابعين لهم بإحسان) يلجؤون في تفسيرهم للقرآن الكريم إلى السنة النبوية كمصدر رئيسي للفهم والتفسير، فهي الشارحة والموضحة والمبينة له، فقد ورد في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَجِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ، وَلَا لُقْطَةٌ

³⁷ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 46/أ.

³⁸ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 58/ب.

مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَعْيِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قَرَاءٍ»³⁹.

تفسير القرآن بالحديث النبوي في تفسير ابن الضياء: اعتمد ابن الضياء في تفسيره على السنة النبوية في تفسير آيات الذكر الحكيم، وكان يذكر مصدره من كتب السنن أحياناً، وأحياناً أخرى يذكر الحديث من غير ذكر لمصدره مع ذكر راويه، وأحياناً أخرى يذكر الحديث من غير ذكر للمصدر أو الراوي، ومن الأمثلة على ذلك:

- يذكر مصدره من كتب السنن، ثم يعقبه فيقول: رواه فلان، وذلك في قوله:

في كتاب النسائي عن القاسم بن محمد سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا، [49/أ] إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ». ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: « مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَانَتَانِ: بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتُحْضِرُهُ عَلَيْهِ، وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتُحْضِرُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى». رواه البخاري رحمه الله⁴⁰.

- ذكر الحديث من غير ذكر لمصدره مع ذكر راويه، وذلك كالآتي:

ما رواه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم [109/ب] قال: «نَزَلَ صَيِّفٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُرْسِلَنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، وَقَالَ قُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ: نَزَلَ بِنَا صَيِّفٌ وَمَ يُلْفَ عِنْدَنَا بَعْضُ الَّذِي يُصْلِحُهُ، فَبِعْنِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الدَّقِيقِ، أَوْ أَسْلِفْنِي إِلَى هِلَالِ رَجَبٍ فَقَالَ: لَا، إِلَّا بِرَهْنٍ: قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: " وَاللَّهِ إِنِّي لَأَمِينٌ فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَسْلَفْنِي أَوْ بَاعَنِي لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ أَذْهَبَ بِدِرْعِي إِلَيْهِ " وَنَزَلَتْ الْآيَةُ تَعْرِيبًا لَهُ عَنِ الدُّنْيَا»⁴¹.

- يذكر الحديث من غير ذكر لمصدره أو من أخرجه، وذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَلَهَا نُودِيَ مَوْسَىٰ﴾ [طه: 11]. قال سعيد بن جبير: هي النار بعينها، وهي إحدى حجب الله تعالى، يدل عليه ما روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حِجَابُهُ النَّارُ لَوْ كَشَفَهَا لَأَخْرَقَتْ

³⁹ أخرجه أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ)، حديث رقم: 17174، 410/28. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السنجستاني، سنن أبي داود، كتاب السنن، باب: لزوم السنة، (بيروت: المكتبة العصرية، ط1، 1430هـ)، حديث رقم: 4604، 200/4 قال الألباني: صحيح.

⁴⁰ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 49/أ.

⁴¹ المصدر نفسه، 110/أ.

سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»⁴².

ب. تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: إنَّ أعلم الناس بالقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم من شاهدوا التنزيل، وعاصروا أحواله، وهم من سمع منه صلى الله عليه وسلم الوحي المنزل عليه. لم يكتب الصحابة بسماع القرآن الكريم، بل نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآيات والمعاني والسياق. وهم أهل اللغة والفصاحة، ثمَّ كان أعلم الناس بالتفسير بعد الصحابة هم التابعون، وهم التلاميذ الذين استفادوا من علم الصحابة وأخذوا عنهم القرآن والسنة والتفسير، وهم أفضل القرون بعد قرن الصحابة⁴³.

- تفسير القرآن بقول الصحابي:

قوله تعالى: ﴿طه﴾ [طه: 1] قال ابن عباس: معناه يا رجل⁴⁴.

قوله تعالى: ﴿أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوُّ لَهٗ وَالْقَبِيْثَ عَلَيْكَ مِحْبَةٌ مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: 39]. قال ابن عباس: يريد أن ذلك بعيني حيث جعلت في التابوت، وحيث ألقى التابوت في البحر وحيث التقطتك جواربي امرأة فرعون، فأرادوا أن يفتحوا التابوت لينظروا ما فيه فقالت واحدة منهن: لا تفتحنه حتى تأتين به سيّدتكم، فهو أحظى لكنّ عندها، وأجدر بألا تتهمكنّ أنكن وجدتن فيه شيئاً فأخذتموه لأنفسكم، وكانت امرأة فرعون لا تشرب من الماء إلا ما استقته أولئك الجواربي فذهبوا بالتابوت إليها مغلقاً فلما فتحت رأت فيه صبياً لم ير مثله قط، وألقى عليها محبته فأخذته فدخلت به على فرعون، فقالت له: قرّة عين لي ولك، فقال لها فرعون: أما لك فنعم، وأما لي فلا، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن فرعون قال: نعم، هو قرّة عين لي ولك لآمن وصدّق فقالت: هبّ لي، ولا تقتله، فوهبه له»⁴⁵.

- تفسير القرآن بقول التابعي:

⁴² ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 18/أ.

⁴³ إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، (بيروت: عالم الكتب، ط1، 1408هـ)، 131/2.

⁴⁴ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 1/1.

⁴⁵ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 53/ب.

قوله تعالى: ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا﴾ [طه: 33]. قال جعفر: قيل لموسى عليه السلام: استكثرت تسيحك وتكبيرك ونسيت بدايات فضلنا عليك في اليم، وردك إلى أمك وتربيتك في حجر عدوك، وأكثر من هذا كله خطابنا معك وكلامنا إياك، وأكثر منه إخبارنا باصطناعنا لك⁴⁶.
قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جِئْتَنَا عَلَىٰ قَدَرٍ يَأْمُرُنَا﴾ [طه: 40] على قدر: أي: موعد مُقَدَّرٍ في علمي أنك تجيء وأستنبئك فيه، وكان مجيئه على رأس أربعين سنة، قال [56/أ] ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن كيسان: يريد موافقًا للنبوة والرسالة لأن الأنبياء لا يبعثون إلا أبناء أربعين سنة، المعنى: جئت في الوقت الذي أردنا إرسالك فيه⁴⁷.

ج- منهجه في ذكر الإسرائيليات: تضمنت بعض المصادر التفسير، روايات تتعلق بتاريخ الأنبياء، والأمم الغابرة، وبعض الاعتقادات الدينية التي لا تمس الإسلام بصلة. ومصدر دخول أغلب هذه الروايات إلى الإسلام هو علماء أهل الكتاب لا سيّما اليهود منهم. وهذه المرويّات هي التي يُطلق عليها في الاصطلاح (الإسرائيليات).

منهج ابن الضياء في ذكر الإسرائيليات: لم يخل تفسير ابن الضياء من الإسرائيليات، بل حوى الكثير منها، فقد كان ينقل النصوص من مصادرها من غير تعقيب أو تعليق، وعند نقله لها يوردها بعدد من الطرق:

- يذكر الخبر ويصرّح أنه من الإسرائيليات من غير أن يتعقبه، فيقول: "وفي الإسرائيليات: أن موسى عليه السلام قام على باب فرعون سنة لا يجد رسولاً يبلغ كلامه حتى خرج فجرى له ما قصّ الله علينا من ذلك، وكان تسلية لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين، وربك أعلم بالمهتدين"⁴⁸.

- يذكر الخبر مبيناً أنه لم يصرّح منه شيء، ثم يسرد الخبر، وذلك في قوله: "وقد حكى المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَحْتِ النَّارِ﴾ أحاديث، ونقلوا أخباراً لم يستقر شيء منها من وجه صحيح، قالوا: يريد ما تحت الصخرة التي لا يعلم ما تحتها إلا الله تعالى، [7/ب] وذكر فيها أقوالاً، ثم قال: وقال صاحب التحرير: وإنما ذكرت هذه الأقوال لئلا يعتقد صحتها ويعوّل عليها"⁴⁹.

⁴⁶ السلمي، أبي عبد الله محمد بن الحسين بن موسى الأزدي، حقائق التفسير = تفسير القرآن العزيز، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2001م)، 442/1.

⁴⁷ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 57/ب.

⁴⁸ أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (القاهرة: دار الكتب المصرية، ط2، 1964م)، 169/11-170. ابن

الضياء، تفسير القرآن العظيم، 59/أ.

⁴⁹ المصدر نفسه، 8/ب.

- ينقل من المصدر فيقول: قال في كذا...، ثم يذكر الخبر ولا يتعقبه في شيء، ومنه قوله: "وقال في زهرة الرياض: يقال: لما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وضع موسى الرّحل على بقرة عند خروجه، وأركب امرأته على بقرة، وجعل الغنم قدامه، وكان معها صبي صغير، وكان بامرأة موسى حَبَلًا فأخذها الطلق في الطريق وساروا من أول النهار إلى آخره فضلوا الطريق"⁵⁰.
- يذكر الخبر بصيغة تضعيف، كيقال وروي، وذلك في قوله: "ويقال إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام حيث عمل تمثالين من شمع: أحدهما: ثورٌ والآخر فرسٌ فألقاهما في النيل طلب قبر يوسف، وكان في تابوت من حجر في النيل، فأتى به الثور على قرنه، فتكلم السامري بذلك الكلام الذي سمعه من موسى، وألقى القبض في جوف العجل"⁵¹.
- ت. **منهجه في عرض القراءات:** أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، وتكفل الله تعالى بحفظه فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]. ومن وسائل حفظه تصديقاً للآية الكريمة، العناية التامة والاهتمام الكبير بعلم القراءات في القرآن الكريم؛ لذلك اعتنى به كثير من المفسرين⁵².
- منهجه في عرض القراءات في سورة طه:** يعرض ابن الضياء القراءات بعدة طرق: فأحياناً يصرح باسم القارئ، وأحياناً أخرى يذكر البلد التي ينتسب إليها القارئ، وأحياناً يترك القراءة مجهولة النسب ((قري)).
- التصريح باسم القارئ في القراءات، ومثاله قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسَاحِرَانِ﴾ [طه: 62] يعني موسى وهارون. قرأ أبو عمرو: إن هذين لساحران، وهو ظاهر، ولكنه مخالف لخط مصحف الإمام، وابن كثير وحفص والخليل وهو أعرف بالنحو واللغة: إن هذان لساحران بتخفيف إن مثل قولك إن زيداً لمنطلق، واللام هي الفارقة بين "إن" النافية والمخففة من الثقيلة⁵³.
- التصريح بذكر البلد التي ينتسب إليها القارئ، ولا يذكر اسمه، وهو الغالب في تفسيره، أو يقول الباقون، غيرهم، ومنه:
- قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَأْتِهِمْ﴾ [طه: 132] مدني وبصري وحفص. والباقون أولم يأتهم بالياء

⁵⁰ سليمان بن داود، زهرة الرياض، اللوحة 177/أ. المصدر نفسه، 8/أ.

⁵¹ المصدر نفسه، 92/ب.

⁵² الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، (بيروت: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط1، 1376هـ)، 339/1.

⁵³ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 72/أ.

لأن البينة في معنى البرهان⁵⁴.

قوله تعالى: ﴿طَوَى﴾ [طه: 12] حيث كان منوناً شامياً وكوفي لأنه اسم علم للوادي،

وهو بدل، وغيرهم بغير تنوين بتأويل البقعة، وقرأ أبو زيد بكسر الطاء بلا تنوين⁵⁵.

- يترك القراءة مجهولة النسب، ويقول: ((قرئ))، ومثاله: "قوله تعالى: ﴿مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [طه: 96] أي: من أثر فرس الرسول، وقرئ بها⁵⁶."

ح- منهجه في تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق: إن المتأمل في القرآن الكريم يدرك عمق العناية الإلهية بقضايا العقيدة والإيمان، حيث يتعامل القرآن مع مختلف الجوانب العقائدية بشكل دقيق ومفصل. ومن خلال القرآن، يمكن العثور على العديد من الآيات والسور التي تقدم البراهين والأدلة على وجود الله وعظمته، وعلى صدق النبوة والرسالة النبوية. إلى جانب ذلك، يقوم المفسرون والعلماء بدراسة وتفسير القرآن الكريم، وتوجيه الناس نحو العقيدة الصحيحة، كما يُستخدم القرآن الكريم في الرد على الشبهات والتحديات التي يواجهها المسلمون من قبل المخالفين والملحدّين، حيث يُقدم الحجج والبراهين التي تدعم العقيدة الإسلامية.

منهجه في تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق: فيما يظهر من تفسير ابن الضياء، أنّ مذهبه هو مذهب أهل السنة والجماعة، فقد تعرض ابن الضياء في تفسيره إلى بعض القضايا العقدية، في العديد من المواضع، وقد كان يورد رأي أهل السنة والجماعة وغيرهم، من خلال الآيات التي تتصل بالعقيدة، ثمّ يؤيد مذهبهم بالبرهان والدليل، وفي بعض الأحيان كان يورد الأقوال لأهل السنة والجماعة ولغيرهم، من غير تفصيل أو تعقب، وفي بعض الأحيان كان يذكر قول أهل السنة والجماعة فحسب، وقد يعرض أحياناً مذهب الماتوريدية، ويذكر أقوال بعض الفرق الضالّة، أمثال المشبهة والكرامية، ويأتي بالدليل مناصراً، وقد يذكر مذهب السلف والخلف وبعض الفرق الضالّة، ثمّ يوجه المسألة، ومن الأمثلة على ذلك:

- يأتي برأي أهل السنة والجماعة وغيرهم، ثمّ يؤيد مذهبهم بالبرهان والدليل: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوَى﴾ [طه: 12]. قال ابن الضياء: "قال الأشعري: إنّه تعالى أسمع الكلام القديم الذي ليس بحرف ولا صوت، وأمّا المعتزلة فإنهم أنكروا وجود ذلك الكلام، وقالوا: إنّه تعالى خلق ذلك النداء في جسم من الأجسام كالشجرة أو غيرها،

⁵⁴ المصدر نفسه، 111/أ.

⁵⁵ المصدر نفسه، 23/أ.

⁵⁶ المصدر نفسه، 87/ب.

- وأما أهل السنة من أهل ما وراء النهر فقد أثبتوا الكلام القديم إلا أنهم زعموا أن الذي سمعه موسى صوت خلقه الله تعالى في الشجرة⁵⁷. فهنا يعرض الأقوال، ثم يذكر دليل أهل سنة ما وراء النهر، ويذكر دليلهم، ويفصّل أقوالهم، وخلافهم الفرعي في المسألة.
- كان يورد الأقوال لأهل السنة والجماعة ولغيرهم، من غير تفصيل أو تعقب. قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ﴾ [طه: 79] الخامس: إن الذي روي من أن موسى كلم البحر فقال له: انفلق لي لأعبر عليك، فقال البحر: لا، فإنه يمرّ عليّ رجل عاصٍ فهو غير ممتنع عند أهل السنة، وعند المعتزلة ذلك على لسان الحال لا على لسان المقال⁵⁸. فوجدناه هنا يسرد قول أهل السنة، وقول المعتزلة، من غير أن يشرح أو يتعقب، أو يأتي بالدليل.
- كان يذكر قول أهل السنة والجماعة فحسب: وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ﴾ يدلُّ على فساد التأخر، لأنه لو صحَّ لما بقي لفاء التعقيب فائدة، والقاضي نفى هذا الاعتراض على مذهبه في أنّ الإرهاص غير جائز عند أهل السنة، وأمّا فاء التعقيب فالتخلل بين المجيء والنداء بالزمان القليل لا يقدر⁵⁹. فهنا يورد قولهم فحسب، ولم يذكر غيرهم من الفرق.
- والسبب في ذلك أن ابن الضياء كان ناقلاً لهذه المسائل من كتب التفسير، وكان نقله لهذه الأقوال من تفسير البرهان النسفي، ومفاتيح الغيب للرازي، فإنه لم يظهر فيها مكانته العلمية، فقد كان دوره فيها نقل هذه الأقوال فقط.
- يذكر مذهب السلف والخلف وبعض الفرق الضالة، ثمّ يوجه المسألة: في تفسير قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: 5] قال: وقد تمسكت المجسمة بظواهر النصوص والأخبار، ومذهب السلف أن نصدقها ونفوض تأويلها إلى الله تعالى مع التنويه عن التشبيه، والخلف أن نؤولها بما يليق به تعالى ولا نقطع بأنه مراد الله تعالى، والأول أسلم، والثاني أحكم⁶⁰.
- من خلال ما ذكرنا، نجد ابن الضياء يذكر أقوال أهل السنة والجماعة والفرق الأخرى، فيأتي بالدليل أحياناً، وأحياناً أخرى يعرض الأقوال فحسب، والسبب في ذلك أنه كان ناقلاً للأقوال، بنصوصها من غير تبديل أو تغيير.

⁵⁷ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 20/أ.

⁵⁸ المصدر نفسه، 83/أ.

⁵⁹ المصدر نفسه، 18/أ.

⁶⁰ النسفي، أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود، شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى الاعتماد في الاعتقاد. (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، ط1، 1432هـ)، 166.. ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 6/ب.

خ- منهجه في المسائل الفقهية: أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، وجعله تبيانا لكل شيء، ففيه الحلال والحرام، والمعاملات، والعبادات، وغيرها، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89]، بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب⁶¹. لذلك لا بد من بيان لمنهجية ابن الضياء في الأحكام الفقهية في تفسيره.

منهجه في المسائل الفقهية: اعتمد ابن الضياء في تفسيره على المذاهب الأربعة في ذكر الأحكام الفقهية، فنجده ينقل أقوال الأئمة الأربعة في ذكر المسألة، دون بيان وجه الاستدلال في تفسيره، ومن دون ترجيح بينها، أو تعصب لأحد الأقوال، أضف إلى ذلك أنه نقل بعض المسائل بحرفها من دون تعقب لها، مثال ذلك:

وروي عن جبير بن مطعم أنه قال: وَضَعُ الرجل نعليه بين قدميه بدعة، قال القرطبي: فإن تحقق فيهما نجاسة جمع على تنجسها كالدّم والعذرة من بول بني آدم لم يُطهرها إلا الماء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء، وإن كانت النجاسة مختلفاً فيها، كبول الدواب وأرواثها الرطبة، فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف أم لا؟ قولان عندنا، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يزيله الحك والفرك، والرطب لا يزيله إلا الغسل، ما عدا البول فلا يجزئ فيه عنده إلا الغسل⁶²، وقال الشافعي: لا يطهر شيء من ذلك كله إلا بالماء⁶³.

ف نجده في هذه المسألة أنه نقلها من تفسير القرطبي، وإذا رجعنا إلى قوله: (قولان عندنا)، لا يقصد فيها بمذهبه الحنفي، بل هي عبارة القرطبي، والمقصود فيها مذهب المالكية. وعندما نراه أنه لا يتوسع في المسألة، فلعله يريد من ذلك لمن يأتي بعده، ويريد التوسع فيها، أن يرجع إلى كتب الفقه التي تختص في هذه المسائل، فتكون مبسطة فيها بشكل أوسع.

خ. منهجه في القضايا اللغوية: إنَّ القرآن الكريم كلام الله المنزل على نبيه محمد، أنزله سبحانه كتاباً معجزاً خالداً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد اختار الله

⁶¹ أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (دمشق: دار هجر للطباعة، ط1، 1422هـ)، 333/14.

⁶² كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي، فتح القدير على الهداية، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط1، 1970م)، 195/1. عبد الله بن محمود بن مودود الموصلني البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، (القاهرة: مطبعة الحلبي، ط1، 1937م)، 33/1.

⁶³ أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (جدة: دار المنهاج، ط1، 1421هـ)، 97/2. أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ط1، 1439هـ)، 217/6. ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 22/ب.

تعالى خاتم النبيين عربياً، وكان كتابه بلسان قومه، ولما كان الأمر كذلك، فإنه لا يمكن العدول عن اللغة العربية إلى غيرها من اللغات، إذا أريد تفسير كلام الله الذي نزل بها. وكان ابن الضياء رحمه الله قد اعتنى بهذا الجانب اعتناءً كبيراً، فجاء تفسيره شاملاً للمعاني اللغوية في أغلب الآيات، واشتقاقاتها وأصولها، وبيان الوجوه الإعرابية فيها، وأما الشعر في تفسيره، فقد كان يستشهد بالأشعار عند ذكر الآيات من تفسير لكلمة، أو بيان لمعنى، أو توجيه لقراءة، أو بيان لأصل كلمة، فكان عمله في تفسيره من خلال هذه النواحي كالاتي:

- العناية ببيان مفردات ألفاظ القرآن: لقد اعتنى ابن الضياء في بيان معان ألفاظ القرآن الكريم، وكلماته التي تحتاج إلى بيان، وكان هذا العمل منه ضمن خطوات، وهي كالاتي:

توضيح معنى الكلمة في المعنى اللغوي: "كقوله تعالى: ﴿قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [طه: 116] قيل: هو السجود اللغوي الذي هو الخضوع والتذلل. وقيل: كان آدم كالقنبلة لضرب تعظيم له فيه. وهنا يبيّن معنى السجود بأنه ليس المقصود فيه سجود عبادة، بل سجود الخضوع والتذلل، أو كالسلام والمصافحة، من خلال المعنى اللغوي التي ترد في معنى السجود⁶⁴."

بيان معنى الكلمة في اللغة، وأصلها، واشتقاقها: "كقوله تعالى: ﴿سُنْعِيدُهَا﴾ [طه: 21] سنرُدُّها ﴿سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ [طه: 21] تأنيث الأول، والسيرة الحالة التي يكون عليها الإنسان غريزية كانت أو مكتسبة، وهي في الأصل فعلة من السَّيْرِ كالرَّكْبَةِ من الركوب، ثم استعملت بمعنى الحالة والطريقة، وانتصبَّت على الظرف أي: سنعيدها في طريقها الأولى، أي: في حال ما كانت عصاً، والمعنى: نرُدُّها عصاً كما كانت⁶⁵."

بيان معنى الكلمة في اللغة، وأصلها، وينص على القبيلة التي هي من لغتها: "قال تعالى: ﴿أَنْ أَقْدِفِيهِ﴾ [طه: 38] ألقيه ﴿فِي التَّابُوتِ﴾ [طه: 38] وأن: مفسرة لأن الوحي بمعنى القول، والتابوت صندوق من خشب يُتَّخَذُ للميت، وهو بلغة قريش تابوت، وبلغة غيرهم تابوه⁶⁶."

بيان معنى الكلمات التي وردت في الآيات، والوجوه الإعرابية فيها: "قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلًا﴾ [طه: 4] بدل من تذكرة إذا جعل حالاً لا إذا كان مفعولاً له، لأنَّ الشيء لا يُعَلَّلُ بنفسه، ويجوز أن ينتصب بِنَزَلٍ مضمراً، وأن يُنصَبَ على المدح، وأن يُنصَبَ بيخشى مفعولاً به،

⁶⁴ المصدر نفسه، 100/أ.

⁶⁵ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 34/ب.

⁶⁶ المصدر السابق، 52/أ.

أي: أنزله الله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله، وهو معنى حسن وإعراب بين ﴿مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى﴾ [طه: 4] من يتعلق به (تنزيلاً) صلة له⁶⁷.

وأما منهجه في الشعر فإنه:

يذكر معنى اللفظة في اللغة مع الاستشهاد بالشعر:

ومن ذلك تفسيره معنى طه: يا رجل، "وقال عكرمة: هو بالسريانية كذلك، وحكى الطبري أنه بالنبطية يا رجل، قال: إِنَّ السَّفَاهَةَ طه مِنْ شَمَائِلِكُمْ ... لَا قَدَسَ اللَّهُ أَرْوَاحَ الْمَلَاعِينِ أي: يا رجل، وفي رواية: لَا بَارَكَ اللَّهُ فِي الْقَوْمِ الْمَلَاعِينِ"⁶⁸.

وقد يذكر معنى اللفظة في اللغة مع الاستشهاد بالشعر وينص على القبيلة أو الأمة التي هي من لغتها:

ومن ذلك تفسيره لمعنى طه: "والصحيح أن هذه الكلمة عربية بلغة عك وعكل، ومعناها: يا رجل، قال الكلبي: لو قلت في عك لرجل: يا رجل لم يجب حتى تقول طه، قال شاعرهم: دَعَوْتُ بَطه فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يُجِبْ ... فَخِفْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَوَائِلًا وَيُرَوَى: مُزَايِلًا"⁶⁹. وأحياناً أخرى يذكر في تفسيره توجيهاً للقراءات، ويستشهد لذلك بالشعر وينص على القبيلة التي هي من لغتها:

"قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرُونَ﴾ [طه: 62]. وقرأ الباقون: إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرُونَ. قيل: هي لغة بلحارث بن كعب وختعم ومراد وكنانة، والثنية في لغتهم بالألف أبداً فلم يقبلوها ياء في الجر والنصب كعصا وسعدى، قال: إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَعَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَهَا"⁷⁰.

وإن استعراض منهج ابن الضياء من حيث اللغة وضرب الأمثلة لها كثيرة، ولكن عسى فيما ذكر كفاية، وإنما القصد ضرب الأمثلة لا الحصر والشمول.

د. منهجه في القضايا البلاغية: أولى العلماء رعاية واهتماماً كبيرين لكتاب الله تعالى وبلاغته، فهو المعجزة الخالدة، التي لا قبل لأحد أن يأتي بمثلاً، وقد أبرز ابن الضياء في تفسيره العديد من الأساليب البلاغية، والنكات البيانية، التي تظهر إعجاز القرآن وجمال أسلوبه.

⁶⁷ المصدر نفسه، 5/ب.

⁶⁸ المصدر نفسه، 3/أ.

⁶⁹ المصدر نفسه، 4/ب.

⁷⁰ المصدر السابق، 72/أ.

تنوعت المسائل البلاغية، والنكات البيانية في تفسيره، ومن جملة هذه الفوائد التي تذكر على سبيل المثال:

- الاستعارة المكنية: وذلك في قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64] أي: هو جواد من غير تصور يد ولا غل ولا بسط، والتفسير بالنعمة والتمحل للتشبيه من ضَبَقِ الْعَطَنِ وَالْمُسَافِرَةَ عَنْ علم البيان مسيرة أعوام⁷¹.

- التنكير: وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ﴾ [طه: 69] أي هذا الجنس ﴿حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69] أينما كان، فإن قلت: لم نُكِّر الساحر أولاً وعُرِّفَ ثانياً؟ فالجواب: إنما نُكِّر من أجل تنكير المضاف لا من أجل تنكيره في نفسه كقول العجاج:

(فِي سَعْيِ دُنْيَا طَالَ مَا قَدْ مُدَّتِ) المراد: تنكير السعي لأنه مضاف إلى الدنيا⁷².

- الاستعارة التصريحية: يعرض ابن الضياء للاستعارة التصريحية في قوله تعالى: ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ [طه: 22] إلى جنبك تحت العضد، وجناحاه جنباه، والأصل المستعار منه جناح الطائر، سُمِّيَا جناحين لأنه يُجْنِحُهُمَا عند الطيران⁷³.

مثال على منهج ابن الضياء في التفسير: تفسير الآية 1 من سورة طه:

إن لكل مفسر طريقة خاصة به في عرض تفسيره، وفي هذا العرض يذكر الباحث طريقة ابن الضياء في التفسير بشكل ملموسة من خلال بعض الأمثلة.

يبدأ ابن الضياء بإعطاء معلومات عامة عن السورة، ويتطرق إلى مكيتها ومدنيتها، وعدد آياتها وكلماتها وحروفها، ثم يذكر علاقة السورة بما قبلها في إطار المتشابهات من السور المكية والمدنية، كما يذكر علاقة السورة بما قبلها، وأن عيسى وموسى كانا مشتركين في المشاكل بسبب ولايتهما. ومن هذا المنطلق يذكر أن الغرض من السور هو بيان التوحيد والنبوة والبعث، وأن الغرض من السورة بيان التوحيد والنبوة والبعث. واستمراراً في الحديث عن موضوعات السورة، يذكر المفسر أيضاً أن هذه السورة تذكر ما أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم من النعم والكرامات العظيمة، وأن عليه الصلاة والسلام كان متعبداً في الليل والنهار، بلغ في صلاته مبلغاً عظيماً. ثم يمضي في سرد حديث طويل عن الحدث الذي هو سبب نزول السورة، كما روى القرطبي.

⁷¹ ابن الضياء، تفسير القرآن العظيم، 7/أ.

⁷² المصدر نفسه، 76/ب.

⁷³ المصدر السابق، 35/ب.

بعد ذكر الروايات والآراء في كون القرآن كلام الله، أبدى الشارح رأيه الخاص في جملة قصيرة بعد أن ذكر الروايات والآراء في كون القرآن كلام الله؛ فقد نقل رواية عن أبي هريرة في مسند الدارمي عن القرطبي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله قرأ سورة طه وياسين قبل أن يخلق السموات والأرض بألف عام، وإن الملائكة لما سمعت هذه السورة قالت: بشرى لأمة ينزل عليهم، وبشرى لأفواه تحمله، وبشرى لألسنة تتلوه". وَعَلَى هَذِهِ الرَّوَايَةِ حَكَى مَذْهَبَ ابْنِ فُوزَكَ أَنَّ الْكَلَامَ سَابِقٌ، وَقَرَأَتْهُ: هُوَ تَمَكِّنُ مِنْ شَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الْكَلَامِ وَفَهْمِهِ. وَالْكَلامُ هُنَا فِي الْعِبَارَاتِ لِيُقْرَأَ وَيُسْمَعَ وَيُفْهَمَ أَوَّلًا، وَكِتَابَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا. وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَقْرَهُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20] وقد نقل المؤلف الأقوال في معنى القراءة عن أهل التأويل أنها بمعنى الكلام، وأنه مجاز، وأن القول الأول أصح في تفسير الخبر، لأن كلام الله أزلي أبدي ثابت لجميع الحوادث.

وقد بدأ المؤلف بسرد آراء علماء القراءات كأبي عمرو وحمزة وعلي وخلف وأبي بكر في الآية الأولى من سورة طه، ثم ساق آراء القرطبي والغزنوي وابن عباس والبيهقي في بيان معاني هذه الحروف، ونقل مرة أخرى المعاني التي وردت لحرف الطاء والهاء مع الشواهد الشعرية من المصادر المعتمدة، كتفسير الطبري. وقد ذكر كذلك آراء مختلفة حول المعاني المحتملة لحرفي الطاء والهاء، وقد أورد آراء مختلفة حول المعاني المحتملة لهما، كما أنه استقرأ العلاقة بين هذين الحرفين في قوله تعالى: "مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى" وسبب ورود هذه العبارة بربطها بروايات وقوع الناسخ والمنسوخ. وقد ذكر أن حرفي الطاء والهاء تعادل أربعة عشر حرفاً في أبجد، وأن القمر يستكمل في اليوم الرابع عشر، وأن اليهود سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه الحروف وأجروا بعض الحسابات. وقد نقل عن مصادر كثيرة في هذا الموضوع، ولا سيما كتاب "التحريف والتنوير". كما نقل عن السلمى في سلسلة التفاسير الإشارية.

في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه: 2] سلك في ذلك سرد الاحتمالات التي تشير إلى مكان الحروف المقطعة أمام هذه الآية في الجملة، ثم وإن لم يكن ذلك كلمة كلمة، إلا أنه أكد الكلمات المطلوبة. فَمِنْهَا: مَا وَرَدَ فِي لَفْظِ ﴿لَيْسَ أَشْرَكَتَ﴾ [الزمر: 65] مِنْ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ الَّتِي كَانَتْ سَبَبًا فِي شُعُورِ الرَّسُولِ بِالْمَسْئُولِيَّةِ. وَمِنْهَا: مَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَا وَقَعَ لَهُ مِنَ الْإِفْرَاطِ فِي التَّأْسَفِ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَإِرْهَاقِ نَفْسِهِ، وَإِرْهَاقِ نَفْسِهِ بِسَبَبِ تَطْوِيلِ قِيَامِ اللَّيْلِ. وقد اتبع المؤلف طريقة مختلطة في التفسير، فساق الوجوه المنقولة عن النسفي في سبب نزول الآية،

ثم تقاطع أحداث السيرة النبوية مع قصة موسى في موضع واحد. كما حاول أن يربط بين قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: 7]، وهو دعاء النبي موسى، وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ [يوسف: 2]: ولقد قال إن معنى الجملة التي تبدأ بجملة إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ تَذَكُّرًا وَمَوْعِظَةً وَتَذَكُّرًا حال من ضمير (أنزلناه) كما أنه يذكر معنى تعبير (لمن يخشى) أو (لمن يتأول القرآن على الرهبة) بإيجاز. ويروي أيضاً تعبيرات مشابهة لهذا التعبير، وعادة ما يورد مثل هذه التعبيرات المتشابهة. وتعبيرات مثل ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: 19]. وَتَقْرِيرُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مُهِمٌّ. وعلى سبيل المثال: الْحِكْمَةُ فِي تَخْصِيصِ الْمُخَاطَبِينَ بِالذِّكْرِ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ" أَهَمُّ فِي الْعَالَمِ يَكُونُونَ رَاغِبِينَ فِي الْحُشْيَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الْمَوْعِظَةِ.

﴿تَنْزِيلًا﴾ [طه: 4]: يورد أولاً معلومات نحوية عن هذه الكلمة ويقول: إن الكلمة هي بدل من تذكرة، ومن الممكن أيضاً أن ينتصب بـ "نُزِّلَ" مضمراً، ويجوز أيضاً أن تكون قراءة النصب على المدح، ويجوز أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: (تَذَكُّرًا)، فيكون المعنى: أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَذَكُّرًا لِمَنْ يَخْشَى أَنْزَالَ اللَّهُ تَعَالَى.

من خلق الأرض والسموات: يبدأ المؤلف بالتذكير بأن "من" متعلق بـ "مذموماً" وأنه معطوف على قوله: "ليحذر"، ويستمر في نقل كلام الزمخشري لفن الإطناب في التعبير، ويتابع تفسيره بتقرير فخر الدين الرازي حيث يقول: "وقد رفع الله تعالى منزلة القرآن بالنسبة إلى خالق السموات والأرض، فقال: إن الله تعالى قد رفع منزلة القرآن بالنسبة إلى خالق السموات والأرض. وَأَمَّا الرَّازِيُّ فَقَالَ: إِنَّ كَرَامَةَ اللَّهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَرَامَةِ الْعِبَادِ. وَقَالَ أَيضًا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَّفَ الْقُرْآنَ تَنْبِيْهَا عَلَى تَدْبُرِ مَعَانِيهِ وَتَأْمُلِ حَقَائِقِهِ. لِأَنَّ شَرَفَ الرَّسُولِ أَيْضًا رَاجِعٌ إِلَى عَظَمَةِ مَنْزِلَةِ الْمُرْسَلِ..

﴿الْعَلَى﴾ [طه: 4]: بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ بِإِيجَازٍ أَنَّهُمَا جَمْعٌ عَلِيَّةٌ وَأَنَّهَا مُؤَنَّثُ الْأَعْلَى، نَقَلَ عَنِ التَّحْرِيرِ وَالتَّحْبِيرِ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْجُمْلَةِ بِتَقْدِيمِ جُمْلَةٍ "تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى" إِشَارَةً إِلَى عَظَمَتِهَا وَحِكْمَتِهَا. وَعَنِ الزَّمَخْشَرِيِّ أَنَّ وَصْفَ السَّمَاوَاتِ بِ (الْعَلَى) يَدُلُّ عَلَى عَظَمِ قَدْرَةِ مَنْ يَخْلُقُ مِثْلَهَا فِي عُلُوِّهَا وَبَعْدَ مَرْتَقَاهَا.

الخاتمة

الحمد لله وكفى والصلاة على النبي المصطفى، وبعد:
فإنه من توفيق الله وفضله، وبعد الانتهاء من البحث، أذكر جملة من النتائج والتوصيات:

النتائج

1. كان لابن الضياء مكانة كبيرة في تأليف العلوم والفنون، فألف في التاريخ والفقه والتفسير وغيرها، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلُّ على ثقافته الواسعة، وعلمه الجَم، وكثرة اضطلاعِه، إفادته ممن كان قبله من أهل العلم.
2. امتاز الكتاب بميزات عديدة في مصادره، منها: كثرة مصادره وتنوعها، ومنها: كثرة التفسير المأثور عن السلف، وإن كان فيه إشكال من جهة الإسناد،
3. وسطية ابن الضياء، فهو لا يميل إلى مذهب معين في تفسيره، بل نجده يعرض الأقوال من غير تعصب لأحد، مع أنه حنفي المذهب.
4. جمع ابن الضياء في تفسيره بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور كمادّة علمية، فهو لم يأخذ من التفاسير بالمأثور بشكل مباشر، لكنّ تفسيره كان مليئاً بالتفسير بالمأثور من تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالحديث، وأقوال الصحابة والتابعين.
5. وجود الأخبار الإسرائيلية في تفسير ابن الضياء، وكان ذلك بسبب نقله من كتب كثر فيها الأخبار الغير صحيحة، كزهرة الرياض وغيرها.
6. عنايته بالجانب اللغوي والنحوي، فلا يكاد يخلو موضع فيه الحاجة لهذا الجانب إلا وتراه كتب فيه.
7. يصرح ابن الضياء باسم القارئ، وأحياناً أخرى يذكر البلد التي ينتسب إليها القارئ، وأحياناً يترك القراءة مجهولة النسب ((قري))، وأما بالنسبة للقراءة الشاذة: يذكرها دون الإشارة إليها أو التصريح بشذوذها، وقد يأتي بها لفائدة، كالاستدلال على المعنى، ونجده يستخدم العديد من أنواع العلل، للاحتجاج للقراءات.
8. تعرض ابن الضياء في تفسيره إلى بعض القضايا العقدية، في العديد من المواضع، وقد كان يورد رأي أهل السنة والجماعة وغيرهم، من خلال الآيات التي تتصل بالعقيدة، مع البرهان والدليل، وكان يذكر الأقوال لأهل السنة والجماعة ولغيرهم، من غير تفصيل أو تعقب.

9. كان ابن الضياء ينقل أقوال الصوفية من تفاسيرهم، كتفسير التستري، وحقائق التفسير للسلمي، وكان ابن الضياء يقبل تفاسير الصوفية إذا لم تخالف الشرع.
10. كان ابن الضياء من المدافعين والمناصرين لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة، فقد كان يورد أقوالهم، وأقوال مخالفيهم، من أهل الفرق كالمعتزلة وغيرهم.
11. تبين من خلال خطوات الأسلوب التحليلي وتطبيق الأمثلة عليه من تفسير ابن الضياء أنّ مفسرنا ابن الضياء كان قد انتهج هذا الأسلوب، وقد كان هذا الأسلوب منتشراً في تفاسير المتقدمين، وإن لم يكن الاسم الأسلوب التحليلي قد وضع إلا متأخراً.

التوصيات.

1. أوصي طلاب العلم بتحقيق التراث والعناية به، في مراحلهم الدراسية، وذلك للفائدة الكبيرة من هذا التراث، من اضطلاع على مصادره، وغزارته العلمية، وللمساهمة في حفظه من الضياع، وإخراجه حلّة جميلة للعالم الإسلامي.
2. أوصي طلاب العلم، وخاصّة الباحثين منهم، بتعلم كل ما يفيد في تحقيق التراث، من برامج الحاسوب، والبرامج التقنية، مما تساعد في إتقان العمل واكتساب الوقت.
3. أوصي إخواني بمتابعة تحقيق الأجزاء المتبقية من المخطوط، والبحث عن الأجزاء الأخرى له إن كانت موجودة على سبيل الخصوص، وتحقيق مخطوطاته عموماً، لتخرج للمكاتب الإسلامية تضيء درب المتعلمين والدارسين.

المصادر والمراجع

- السباعي، أحمد ، تاريخ مكة، (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية ، ط1، 1419هـ).
- ابن الأثير، أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين، اللباب في تهذيب الأنساب، (بيروت: دار صادر، ط3، 1994م).
- ابن الضياء ، محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري المكي الحنفي، بهاء الدين أبو البقاء، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1424هـ).
- ابن الضياء ، محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري المكي الحنفي، بهاء الدين أبو البقاء، تفسير القرآن العظيم، مخطوط. (تفسير أبي البقاء، مكتبة سليمانية، اسعاد افندي، 0060)
- ابن العماد، العكري عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي، أبو الفلاح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، (بيروت: دار ابن كثير، ط1، 1406 هـ).
- أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، أنباء الغمر بأبناء الغمر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1368م).
- أبو المحاسن، جمال الدين يوسف بن تغري بردي ، الدليل الشافي على المنهل الصافي، (السعودية: مكتبة الخانجي، ط1).
- ابن تغري بردي، أبو المحاسن، يوسف بن عبد الله الظاهري الحنفي، مال الدين، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، من دون طبعة، 1984م).
- أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (دمشق: دار هجر للطباعة، ط1، 1422هـ).
- أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، كتاب السنّة، باب: لزوم السنة، (بيروت: الكتبة العصرية، ط1، 1430هـ).
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، (دمشق: دار ابن كثير، ط5، 1414هـ).
- المقريزي، تقى الدين أبو العباس أحمد بن علي ، إغاثة الأمة بكشف الغمة، (مصر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط1، 1427هـ).

- الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد بن طي ، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2000م).
- الجابري، خالد محسن حسان، الحياة العلمية في الحجاز، (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ط1، 1413هـ).
- الكُمَلَاءِي، محمد حفظ الرحمن بن محب الرحمن ، الدور المضية في تراجم الحنفية، (مصر: دار الصالح، ط3، 2018م).
- الصفدي، صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله ، الوافي بالوفيات، (بيروت: دار إحياء التراث، 2000م).
- أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ).
- الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، معاني القرآن وإعرابه، (بيروت: عالم الكتب، ط1، 1408هـ).
- السلمي، أبي عبد الله محمد بن الحسين بن موسى الأزدي، حقائق التفسير = تفسير القرآن العزيز، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2001م).
- القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، (القاهرة: دار الكتب المصرية، ط2، 1964م).
- سليمان بن داود ، زهرة الرياض، (مخطوط)، اللوحة 177/أ.
- النسفي، أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود، شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى الاعتماد في الاعتقاد. (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، ط1، 1432هـ).
- بابن الهمام الحنفي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، فتح القدير على الهداية، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط1، 1970م).
- العمرائي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (جدة: دار المنهاج، ط1، 1421هـ).
- القرطبي، أبو عمر بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ط1، 1439هـ).

الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، (القاهرة: مطبعة الحلبي، ط1، 1937م).

العمرائي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليميني الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (جدة: دار المنهاج، ط1، 1421هـ).

القرطبي، أبو عمر بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ط1، 1439هـ).

الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، (بيروت: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط1، 1376هـ).

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي، الأعلام، (بيروت: دار العلم للملايين، ط15، 2002م).

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (بيروت، دار مكتبة الحياة، ط1، 1412).

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، (بيروت: الكتب العلمية، ط1، 1414هـ).

السيوطي، جلال الدين الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر، نظم العقيان في أعيان الأعيان، (بيروت: المكتبة العلمية، ط1).

شمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي، ذيل تذكرة الحفاظ، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ).

المروزي، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، أبو سعد، الأنساب، (حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط1، 1382هـ).

الجزيري، عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد الأنصاري، الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2002م).

السنجاري، علي بن تاج الدين بن تقي الدين، منائح الكرم في أجنار مكة والبيت وولاية الحرم، (المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، ط1، 1998م).

كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، (بيروت: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بدون ذكر الطبعة).

- الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسني المكي، **العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين**، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1998م).
- الدهاس، فواز علي بن جنيدب، **المدارس في مكة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي**، (السعودية: مجلة الجمعية التاريخية، العدد الثاني، السنة1، يوليو 2000م).
- مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية**، الرياض 1418 هـ، فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة.
- النجم، عمر بن فهد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد، **إتحاف الوري بأخبار أم القرى**، (المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ط1، 1404هـ).
- الزبيري، وليد وآخرون، **الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة**، (بريطانيا: مجلة الحكمة، ط1، 1424).